

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 930.85

DOI: 10.5281/zenodo.12178584

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ

ЯГОФАРОВА Надежда Олеговна,Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, РФ);
Аспирант; e-mail: yagofarovanadezhda@gmail.com

Научный руководитель:

ШЛЫКОВА Ольга Владимировна,Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, РФ);
Доктор культурологии; e-mail: Shlykova-Ov@yandex.ru

Аннотация. Данная научная статья исследует историко-теоретические аспекты культурного наследия русских дворянских усадеб. В ней представлен анализ усадеб как объектов исторического, архитектурного и культурного наследия, а также их структура и функции в социокультурном контексте. Автор подробно описывает исторический контекст возникновения и развития дворянских усадеб, начиная с XVIII века. Он обращает внимание на то, что эти усадьбы были не только местами проживания дворян, но и центрами культурной жизни. В исследовании приводятся аргументы, основанные на архивных материалах, подтверждающие значимость этих усадеб для развития литературы и искусства. В статье также рассматривается влияние дворянских усадеб на архитектуру и ландшафтный дизайн. Автор указывает на то, что многие усадьбы были построены в стиле классицизма или романтизма, и их архитектурные решения и декоративные элементы оказали влияние на развитие архитектуры того времени. Кроме того, автор обращает внимание на то, что усадьбы часто были окружены прекрасными парками и садами, которые стали образцом для создания других ландшафтных ансамблей. В заключении автор подчеркивает важность сохранения и изучения дворянских усадеб как части культурного наследия России. Он призывает к организации специальных программ и проектов, направленных на сохранение и восстановление этих усадеб, а также на проведение исследований и популяризацию их истории и культурного значения. Особое внимание уделяется влиянию дворянства на формирование культурной среды, развитие искусства и литературы, а также сохранение и передачу исторической памяти. Это комплексное исследование отражает сложное развитие российского общества и роль усадеб в нем, так как это были не только архитектурные сооружения, но и центры хозяйственной, культурной и общественной жизни.

Ключевые слова: культурное наследие, русские дворянские усадьбы, усадебная среда, национальные традиции, загородные поместья, дворянское сословие, дворянство, буржуазные отношения, социокультурная экспансия, дворянская усадьба, усадебное хозяйство

Для цитирования: Ягофарова Н.О. Историко-теоретические аспекты культурного наследия дворянских усадеб. // Сервис plus. 2024. Т.18. №2. С.117-128. DOI: 10.5281/zenodo.12178584.

Статья поступила в редакцию: 03.04.2024.

Статья принята к публикации: 24.05.2024.

HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF THE CULTURAL HERITAGE OF NOBLE ESTATES

Nadezhda O. YAGOFAROVA,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: yagofarovanadezhda@gmail.com

Supervisor:

Olga V. SHLYKOVA,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Art, Professor; e-mail: Shlykova-Ov@ranepa.ru

Abstract. This scientific article explores the historical and theoretical aspects of the cultural heritage of Russian noble estates. It presents an analysis of estates as objects of historical, architectural, and cultural heritage, as well as their structure and functions in the sociocultural context. The author provides a detailed description of the historical context of the emergence and development of noble estates, starting from the 18th century. Attention is drawn to the fact that these estates were not only places of residence for nobles but also centers of cultural life where various cultural events took place. The study presents arguments based on archival materials confirming the significance of these estates for the development of literature and art. The article also examines the influence of noble estates on architecture and landscape design. The author notes that many estates were built in the neoclassical or romantic style, and their architectural solutions and decorative elements influenced the development of architecture at that time. Furthermore, the author points out that estates were often surrounded by beautiful parks and gardens, which served as models for creating other landscape ensembles. In conclusion, the author emphasizes the importance of preserving and studying noble estates as part of Russia's cultural heritage. The author calls for the implementation of special programs and projects aimed at the preservation and restoration of these estates, as well as conducting research and promoting their history and cultural significance. Special attention is paid to the influence of the nobility on shaping the cultural environment, the development of art and literature, as well as the preservation and transmission of historical memory. This comprehensive study reflects the complex development of Russian society and the role of estates in it, as they were not only architectural structures but also centers of economic, cultural, and social life. The article underscores the necessity of preserving and restoring estate complexes as an important element of cultural heritage and a key aspect of preserving the historical and cultural identity of society. The article reveals the significance of noble estates as a source of cultural wealth and historical value, highlighting their importance for preserving cultural heritage and national identity.

Keywords: cultural heritage, Russian noble estates, estate environment, national traditions, country estates, nobility, bourgeois relations, sociocultural expansion, noble estate, estate management

For citation: Yagofarova, N.O., Shlykova, O.V. (2024). Historical and theoretical aspects of the cultural heritage of noble estates. *Service plus*, 18(2), 117-128. DOI: 10.5281/zenodo.12178584. (In Russ.).

Submitted: 2024/04/03.

Accepted: 2024/05/24.

Социо-культурный аспект возникновения усадеб

Исследование усадеб как проявления культуры становится возможным при рассмотрении разнообразных аспектов, связанных с повседневной культурой и особенностями поведения русского дворянина.

Усадебная среда представляет собой структуру, отражающую русскую культуру и быт, наиболее точно соответствующую национальным традициям и вековым обычаям.

Появление русских дворянских имений в их классическом виде совпало с периодом расцвета дворянства (конец XVIII – начало XIX веков), поэтому изучение сословий тесно связано с анализом экономической, политической и общественной жизни дворянства в целом. Условия формирования и развития русских дворянских сословий можно разделить на три категории: экономические, социально-политические и духовно-культурные. Их взаимное влияние позволило русской дворянской усадьбе сформироваться такой, какой она была.

Дворяне, стремясь к большему пространству, начали строить усадьбы за пределами Москвы, что привело к возникновению загородных усадеб. Они имели первозданный вид, где сельскохозяйственное производство играло второстепенную, декоративную роль и удовлетворяло главным образом непосредственные нужды владельца. Города исторически были обязаны таким поместьям «усадебной» планировкой, элементы которой сохранились до наших дней.

М. Ю. Коробко¹ приводит интересное наблюдение о существовании усадеб в больших имениях, где осуществлялись сельскохозяйственные работы и производилась провизия для столичных дворов. Эти усадьбы в сельской местности служили не только для отдыха и развлечений владельцев, но и для практической цели поддержания жизнедеятельности и экономической устойчивости имений.

По словам исследователя, владельцы таких имений не всегда посещали их ради отдыха, а скорее для осмотра сельскохозяйственных работ,

контроля за руководителями и преданными слугами усадьбы, а также для занимательных развлечений, таких как охота на псов или соколов.

Это свидетельствует о многогранности усадебного хозяйства в российской истории, где помимо культурных, образовательных и развлекательных аспектов они также выполняли сельскохозяйственные и экономические функции, игравшие значимую роль в жизни знати и аристократии того времени.

Социокультурное исследование усадеб началось в конце XVIII – начале XIX веков. В это время появляется целая серия работ С. Шереметева, которые были посвящены малоизвестным подмосковным усадьбам и позволили воссоздать образы уже утраченных усадеб. А в конце 1880-х годов выходят публикации, изучающие подмосковные усадьбы, уже приближающиеся к угасанию своей славы. В начале XX века П. С. Шереметев начал интересный проект "Русские усадьбы". Это должно было быть издание отдельных выпусков с описанием конкретных усадеб, но его реализация удалась не в полной мере².

Исследователь М. Ю. Коробко, изучая проблему определения термина "русская усадьба" и его эволюции, отмечал, что первый раз о ней заговорили в послереформенный период. Это было объяснимо тем, что усадьба была частью жизни. С середины XIX века, в частности с 1861 г. усадьбы начали видоизменяться по форме и содержанию и ученые изучающие феномен русской усадьбы начали использовать эту дату как точку отсчета потери культуры и мира усадьбы³.

Определения усадьбы, приведенные в «Словаре исторических терминов» и в Русском энциклопедическом словаре, дают общее представление о понятии усадьбы как комплекса зданий, сооружений и земель, находящихся под владением помещика или крестьянина. Они подчеркивают хозяйственное и архитектурное единство усадьбы, включающее жилые и хозяйственные постройки.

Каждое строение в усадьбе бывает, как господским, так и фермерским или крестьянским.

¹ Коробко М. Ю. Москва Владимира Соловьёва. / Науч. совет РАН по изуч. и охране культ. и природ. наследия. М.: Сев. город - 7, 2001

² Шереметев, П.С. Заметки 1900-1905 Текст. Издание "Русские усадьбы". М. - 1906

³ Коробко М. Ю. Москва Владимира Соловьёва. / Науч. совет РАН по изуч. и охране культ. и природ. наследия. М.: Сев. город - 7, 2001

Первый вид включает жилищные и хозяйственные строения, сады, огороды, в то время как второй – аналогичные строения, огороды, конопляники и крестьянские дома. Усадьбы обычно строились на берегах рек или оврагов, где можно создать водохранилища.

Но в этих упоминаниях не отражаются более широкие культурные, исторические и социальные аспекты усадебного комплекса, которые делают его уникальным символом русской культуры и идентичности. Усадьба часто является не только местом проживания и хозяйственной деятельности, но и центром общественной жизни, культурных мероприятий, ведения светского образа жизни аристократии и формирования уникальной архитектурной и ландшафтной среды.

В некоторых исследованиях⁴ отмечается значимость усадебной среды как отражение духовного содержания и исторической жизни нации. Усадьбы стали не просто местами проживания дворян, но и символами русской культуры, которые неизменно присутствуют в музыке, искусстве и литературе. Уникальные архитектурные формы усадеб, их ухоженные парки, утонченная обстановка залов и садов создавали атмосферу изыска и уюта, отражая особенности русской культуры и ее историческое развитие.

Развитие русских дворянских усадеб

Развитие русских дворянских усадеб прослеживается с XVI века до конца XIX века и связано с эволюцией дворянского сословия.

Период ее расцвета связан с опубликованием Манифеста Петра III от 18 февраля 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», согласно которому дворянство было освобождено от обязательной службы, что, в свою очередь, давало им возможность жить в своих поместьях⁵.

Указы, которые издавались во второй половине XVIII века, позволили дворянству занять более выгодное положение в обществе, что, в свою очередь, способствовало строительству городских и сельских усадеб⁶. Полученные права дали толчок

тому, что дворянство стало больше внимания уделять своим усадьбам и совершенствоваться интеллектуально. При желании перед ними открывались широкие возможности для развития в усадебном хозяйстве.

В конце XVIII – начале XIX веков происходит изменение усадеб по форме и содержанию в связи с влиянием новых буржуазных отношений на русское дворянство. Исследователи выделяют 1861 год как точку потери культурного наследия усадьбы и начало изменений в их архитектуре и характере.

К концу XIX века сформировался новый усадебный комплекс, состоящий из господского дома, флигелей, хозяйственной территории, церковной территории, парка и прудов. Усадьбы данного типа известны в истории культуры как "дворянские гнезда" и имеют свои духовные и культурные традиции.

Деревенские мелкие усадьбы, или дачи, в XIX веке имели практику сдачи в аренду части помещений усадеб на летний период. (Рис. 1)

В современной научной практике усадьба изучается как уникальный культурный ландшафт, представляющий собой художественно преобразованный природный участок средней полосы России в XVIII-XIX веках. Это подразумевает, что земельные усадьбы были тщательно преобразованы хозяевами с использованием их труда и таланта, что привело к формированию уникальных архитектурно-пейзажных ансамблей.

Историческое генеральное межевание 1770-1780-х годов оказало существенное влияние на усадебное хозяйство, закрепив правовые основы владения помещичьими усадьбами, и официально узаконив все их приобретения на казенных и государственных землях. Это не только упрочило законность собственности, но также зафиксировало разнообразные элементы усадебного хозяйства, включая дома, сады, рыбные пруды, мельницы и промышленные сооружения.

Путешественники, прибывавшие в Московскую, описывали ее как экзотическую и убогую страну.

⁴ Коробко М.Ю. Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс XVII-XX веков. М., 1996.

⁵ Музей истории российских реформ имени П. А. Столыпина: [сайт] – Москва – URL: <http://museumreforms.ru/> (дата обращения 05.02.2024). – Текст: электронный

⁶ Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. XV. СПб., 1830

Они воспринимали русскую жизнь как нечто загадочное, разделяя образ жизни обеспеченных горожан и скромных дворян. Это свидетельствует о многогранности и противоречивости

русской культуры и образа жизни того времени, которые могут быть по-разному интерпретированы наблюдателями из разных культурных контекстов⁷.

Рис. 1. Село Мамонтовка, Московская область
Fig. 1. The village of Mamontovka, Moscow region

Если богатые помещики могли построить более роскошные здания, то вскоре они становились жертвами пожаров. Пожары полностью уничтожали деревянные постройки, так как ранее обеспеченные люди также строили свои дома из дерева. Каждые два-три года помещичьи дома становились жертвами пламени, и та уютная обстановка, которая придавала уникальность сельским жилищам, утрачивалась. Английский дипломат Джайлс Флетчер, который посетил Россию в 1588 году, был потрясен разрушениями, которые каждый год приносили пожары в страну⁸.

В своих «Записках» А.Т. Болотов⁹ описывает жизнь своих предков во времена правления русского

царя Михаила Федоровича. Он рассказывает о нескольких помещичьих усадьбах, где жили два женатых брата. Жили они в скотоводческих и жилых постройках, наряду с крестьянами. Помещичьи семьи владели всего двумя крестьянскими дворами в деревне, один из которых был не заселен. Второй жил крестьянин со своими двумя племянниками. Еще два меньших двора принадлежали по одному бобылю. В семье помещиков работали пять взрослых работников. Неудивительно, что помещики и крестьяне трудились на полях вместе, часто страдая от недостатка продуктов питания.

В XVII веке для хозяйственного уклада России были характерны такие явления, как хаос и

⁷ Олгарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. / Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина. СПб.: Издание А. М. Суворина, 1906. XXVIII, 582 с.

⁸ Флетчер Дж. О государстве русском. / Пер. Д. И. Гиппиуса, М. А. Оболенского. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1906. 156 с.

⁹ Болотов, А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. В 4 т. СПб.: Печатня В.И. Голвина, 1871-1873

беспорядок. Крестьяне часто оставляли свои дома и хозяйства без присмотра, что приводило к проблемам у дворянства, которое не могло справиться с этой ситуацией.

О внешнем виде этих усадеб можно судить по рисунку из времен Алексея Михайловича, который находится в известном альбоме барона

Мейерберга 1661-1662 годов¹⁰. Деревянный дом с крышей, наклоненной вниз, и узкими окнами огражден простым деревянным забором. Второй этаж доступен по деревянной лестнице. Это средний тип "boi'aren Hof" (Боярский двор на немецком), изображенный иностранцем, посетившим его.

Рис. 2. Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века
Fig. 2. Meyerberg's album. Views and everyday life paintings of Russia of the XVII century

Следует отметить, что с середины XVIII века среди богатой аристократии, имевшей крупные земельные владения, стали популярны идеи либеральных реформ. Их действия основывались на взглядах французских философов эпохи Просвещения. Будучи полновластными владельцами своих имений, они создали своеобразное «государство в государстве», воплотив свои представления о совершенной жизни. Это было возможно только благодаря крепостному праву.

Архитектурно-ландшафтные аспекты дворянских усадеб

В первой половине XVII века¹¹ происходит активизация крупного вотчинно-усадебного строительства. В это время были образованы хозяйства, призванные организовать нужды царской семьи, древних боярских родов и многочисленной служилой

знати. Усиление этого процесса объясняется увеличением численности высшего сословия как за счет естественного прироста семей потомственных вотчинных владельцев, так и за счет дальнейшего распределения казенных земель по службе. Формируется новое провинциальное дворянство, расширяется усадебное строительство.

В то же время процесс активизации провинциального строительства был связан с процессом усложнения форм хозяйствования, в результате которого усадебные комплексы начала XVII века были более функциональными и включали большее количество построек.

Внешне усадьбы начинают приобретать новые формы: становится заметнее разделение зданий по их функциональному назначению. Парадные ворота становятся более величественными и имеют вертикальную композицию. На них обычно

¹⁰ Мейерберг А. Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. СПб., 1903. 214 с.

¹¹ Русский быт в воспоминаниях современников // Сборник отрывков из записок, воспоминаний и писем, составленный П.Е. Мельгуновой, К.В. Сивковым, Н.М. Сидоровым. XVIII в. От Петра до Екатерины II (1698-1761). Ч.1. - М., 1914. - [2], VIII, 434, VI, [1] с.

выходили приемные покои владельца. Иногда пространство переднего двора стало ограничиваться проходом дома с жильем, хозяйственные постройки все чаще отделялись специальной оградой, через которую вели задние ворота.

Со временем этот набор построек и строений лишь немного видоизменялся и дополнялся, но в основе своей был неизменен.

Со времен правления Анны Иоанновны Россия стала стремиться к изысканной красоте и роскоши. Во дворце проходили пышные и грандиозные праздники, собиравшие всю русскую знать. Теперь многие представители зарубежных стран, ранее считавшие Россию варварским государством, стали называть ее волшебной, а праздники, устраиваемые царицей и ее окружением, считали несравненными по красоте.

Рис. 3. Дворец графа К.Г. Разумовского в Батуристне
Fig. 3. The Palace of Count K.G. Razumovsky in Baturin

Стиль дворянских усадеб стал понятным только с середины XVIII века, так как только с этого времени дошли до нас полностью сохранившиеся помещичьи дома. Знать, подражая царской семье, строила как парадные, так и простые поместья. Парадные резиденции имели ярко выраженный представительский характер. Они должны были свидетельствовать о знатности и богатстве владельцев и служить местом для пышных приемов и развлечений.

Усадьбы-дворцы, пышно украшенные, принадлежали самым богатым помещикам и знати, требуя огромных затрат на свое содержание. В конце XVIII века Россия активно торговала со странами Западной Европы, в том числе с Англией. Благодаря выгодной торговле крупные землевладельцы могли себе позволить тратить большие суммы на строительство, приобретение предметов

роскоши и наем иностранных художников и садовников. Наиболее просвещенные дворяне интересовались наукой и искусством, стремясь достичь уровня современной европейской культуры. Последние достижения они стремились отразить в своих усадьбах и парках, сделать их объектом гордости и престижа.

Более достоверная информация сохранилась о зданиях зарубежных архитекторов во второй половине XVIII века. Известно, что Ринальди построил дворец для графа К. Г. Разумовского в Батуристне (1755), Деламот – в Почепе (18), Фельтен – дворец в Чесменском (1780), Вальи – Кусково (1788), Кваренги – в Степановском, Ляличи, Останкино, а также усадьбу М. Имение П. Миклашевского в Чернигове, резиденция князя Гагарина, Менелас – Яготин. Большинство из этих зданий были утрачены, а оставшиеся частично изменены.

Рис. 4. Парковый ансамбль усадьбы Кусково
Fig. 4. Park ensemble of the Kuskovo estate

Вместо традиционной деревянной мебели стали использовать английскую мебель из красного дерева, которую можно увидеть в построенных в то время зданиях¹². Дома стали больше, в них стало больше комнат, что потребовало использования штофа и других обоев. В каждой комнате появились зеркала, которых изначально было немного. Требования к роскоши предъявляли не только жители города с высоким социальным статусом, но и помещики, желавшие улучшить внешний вид своих владений.

Губернские имения, большая часть которых строилась для постоянного проживания и получения дохода, не исключали проживания как в уездном или губернском городе, так и в столице, имели свою уникальную особенность застройки. Но было в этих обстоятельствах и что-то положительное. В провинции легче было найти неповторимое, оригинальное решение, пришедшее не под влиянием господствовавшей в то время общеевропейской тенденции, а естественно вытекавшее из давно

укоренившейся местной традиции, самобытного таланта неизвестного мастера из крепостных.

Каждая провинциальная усадьба была сама по себе уникальна, как неповторима была и личность ее владельца.

Герцог де Лирия¹³ заметил, что всем, как высокопоставленным, так и простым людям, было присуще наслаждение провинциальными развлечениями. Так Болотов в своем дневнике за 1773 год записал о новой концепции, возникшей в это время. В его кабинете находилась прекрасно выстроенная кирпичная печь, которую он решил украсить. Сначала он покрыл ее мелом, чтобы стала белоснежной, а затем украсил красным сандалом, раковинами и резьбой. Однако, когда печь запачкалась, было решено провести процедуру побелки еще раз, и украсить ее разноцветными красками и цветочками по всей поверхности, что добавило печи привлекательности. Затем Болотову пришла в голову идея почистить ее зубной щеткой, результатом чего стало увеличение блеска и красоты. В

¹² Русская старина. Том II. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. СПб.: Печатня В.И. Головина, 1870. 738 с.

¹³ Федорченко В. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. Т 1 Россия, Олма-Пресс, 2003

итоге это превратило печь в удивительно прекрасное и безупречное изделие, почти неотличимое от идеально выкованной керамической посуды. Для создания красочных узоров он использовал обычную камедную воду.

Садовое искусство в стиле помещичьих усадеб также отличалось разнообразием. В больших садах можно было увидеть величественные леса, старинные сады в голландском стиле с прямыми аллеями и дорожками, а также современные английские сады с извилистыми дорожками, окруженными лесами и кустарниками, каналами, островами и другими элементами. Многие из них включали в себя парки с различными развлечениями, красивые сады, фруктовые сады и другие постройки. Во времена правления Елизаветы аллеи и деревья в садах графини Бестужевой и барона Вольфа часто подстригались в соответствии с ландротской традицией.

Позднее, в конце XVIII века, появились роскошные и тщательно ухоженные сады в усадьбе Надеждино, принадлежащей на тот момент графу А. Б. Куракину, а также и нетрадиционные поместья помещиков. Любовь русского народа к земле, садам, деревьям и природе всегда была очень сильной.

Благодаря садовым проектам, к которым относились князя Румянцевы, Разумовские, Шереметевы и даже строгий Аракчеев, показано, как они заботились о природе и ухаживали за своими садами. В 1816 году Александр Воейков перевел "Книгу о садах" Делиля¹⁴ и дополнил ее описанием русских парков [32]:

“Пример двора священ вельможам, богачам;
Во всех родилась страсть изящная к садам:
В Архангельском сады, чертоги и аллеи –
Как бы творение могущей некой феи,
За диво бы почли и в Англии самой.
Село Кусково, где боярин жил большой,
Любивший русское старинно хлебосольство,
Народны праздники и по трудах спокойство.
Люблино милое, где легкий, светлый дом
Любуется собой над серебряным прудом.
Нескучное, отколь с чертогами, с церквами
Великая Москва лежит перед глазами
С Кремлем, возвышенным во образе венца;

Пред взорами Москва – и нет Москвы конца.
О Муза! Зрелищем роскошным утомлены,
В деревню поспешим под кров уединенный,
Туда, где Лопухин с Природой жизнь ведет,
Древ тенью Савинских укрывшись от забот;
Не знаешь, в сад его вошед, чему дивиться;
Сюда манит лесок, туда приятный луг;
Тут воды обошли роскошные вокруг;
Там Юнг и Фенелон, вдали кресты, кладбище
Напоминают нам и вечное жилище,
И узы жизни сей; умеют научать,
Не разрывая их, помалу ослаблять.
Здесь памятник Гюён, сея жены почтенной,
Христовой ратницы святой и исступленной,
Которая, сложа греховной плоти прах,
До смерти, кажется, жила на небесах,
Которая славна и у врагов закона
Примерной жизнью и дружбой Фенелона.”

Потенциал культурно-туристического использования

Усадьбы действительно обладают уникальными историческими и культурными ценностями, которые открывают широкие возможности для организации различных культурно-образовательных программ и мероприятий. Их большие территории с разнообразными элементами ландшафтного дизайна пригодны для проведения концертов, выставок, праздников и других мероприятий, а также способствуют активному отдыху и поддержанию здорового образа жизни.

Изучение пространственного расположения и природных особенностей усадеб имеет ключевое значение для эффективного планирования и проектирования их территорий. Такой анализ позволяет выявить потенциал усадьбы, определить оптимальное размещение зон отдыха, спортивных площадок и других объектов, а также использовать природные ресурсы с умом.

Элементы природы, такие как растительность, геологические образования и водные источники, могут быть включены в ландшафтные особенности усадеб. Изучение этих особенностей может помочь в определении потенциала для создания уникальных ландшафтных композиций и использования природных ресурсов. Например,

¹⁴ Воейков А.И. Распределение населения земли в зависимости от природных условий и деятельности человека. - Directmedia, 2013. – 120 с.

наличие водоема может быть использовано для организации водных прогулок или рыбалки, а характер почвы и климат могут определять возможность выращивания определенных видов растений.

Например, наличие уникальной растительности, природных источников воды или геологических образований может создавать особую атмосферу и привлекать любителей экологического туризма.

Также ландшафтные особенности могут быть использованы для создания тематических садов, парков и других объектов, привлекающих туристов своей уникальностью.

Расположение усадеб важно для их привлекательности для туристов. Например, любителей природы и фотографов могут привлечь усадьбы, расположенные в живописных местах с прекрасными видами на горы, озера или реки. Поместья, расположенные недалеко от крупных городов или туристических центров, могут предлагать более доступные возможности для посещения и иметь больший потенциал для развития предлагаемой инфраструктуры и услуг.

Анализ пространственного расположения и ландшафтных особенностей усадеб также позволяет выявить потенциальные проблемы или ограничения для развития культурно-туристического использования. Например, трудности с доступом или недостаточная инфраструктура могут ограничить потенциал усадьбы для привлечения туристов. Это помогает разработать соответствующие стратегии развития, такие как создание дополни-

тельных объектов или улучшение инфраструктуры, чтобы максимизировать потенциал усадьбы как туристической достопримечательности.

В связи с этим возникает необходимость разработки новых подходов к организации и использованию исторических территорий, которые смогут гармонично сочетать сохранение наследия с развитием и поддержкой живых социальных и хозяйственных процессов. Перспективной кажется концепция уникальных исторических территорий как специфической формы культурного ландшафта, способной обеспечить сбалансированное развитие и сохранение культурного разнообразия, при этом поддерживая активную жизнь и развитие местных сообществ.

Таким образом, усадьбы являются ключевыми объектами культурного туризма и способствуют сохранению и популяризации культурного наследия, а также стимулируют интерес и образовательную активность среди посетителей из разных уголков мира. Это делает их не просто местами отдыха и развлечений, но и важными центрами культурного просвещения и исследований.

Обращая внимание на различные аспекты усадебного хозяйства, включая ландшафтные особенности, планирование мероприятий, административное обслуживание и экологические вопросы, можно разработать эффективные стратегии управления и развития для совершенствования усадебного комплекса и максимизации ее потенциала в плане культурных и образовательных инициатив.

Список источников

1. Барсуков А. П. Род Шереметевых. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1888. Т. 8.
2. Бартенев П. И. Архив князя Воронцова: Кн. 1-40. СПб., 1870-1897. 42 т.
3. Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. В 4 т. СПб.: Печатня В.И. Головина, 1871-1873.
4. Бондаренко И. Е. Архитектурные памятники Москвы: Альбом. М., 1904-1905.
5. Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1866. В 3 т.
6. Воейков А.И. Распределение населения земли в зависимости от природных условий и деятельности человека. - Directmedia, 2013. – 120 с.
7. Гун О., фон. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию к осени 1805 года. М., 1806. Ч. 1-3.
8. Известия Калужской ученой архивной комиссии: № 9-10. Калуга, 1898. Т. 1. Вып. 9-10, 80 с.
9. Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию. / Пер. и прим. А. И. Малеина. СПб., 1906. 322 с.
10. Коробко М. Ю. Москва Владимира Соловьева. / Науч. совет РАН по изуч. и охране культ. и природ. наследия. М.: Сев. город - 7, 2001.
11. Коробко М.Ю. Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс XVII-XX веков. М., 1996.
12. Мейерберг А. Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. СПб., 1903. 214 с.

13. Музей истории российских реформ имени П. А. Столыпина: [сайт] – Москва – URL: <http://museumreforms.ru/> (дата обращения 05.02.2024). – Текст: электронный.
14. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. / Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина. СПб.: Издание А. М. Суворина, 1906. XXVIII, 582 с.
15. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. XV. СПб., 1830
16. Русская старина. Том II. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. СПб.: Печатня В.И. Головина, 1870. 738 с.
17. Семевский М. И. (ред.). Архив князя Ф. А. Куракина: Кн. 1-10. СПб.: типография В. С. Балашева, 1890-1902.
18. Старые годы: Ежемесячник для любителей искусства и старины. В 40 т. СПб., Кружок любителей русских изящных изданий, Типография "Сириус", 1907-1916.
19. Флетчер Дж. О государстве русском. / Пер. Д. И. Гиппиуса, М. А. Оболенского. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1906. 156 с.
20. Шереметев, П.С. Заметки 1900-1905 Текст. Издание "Русские усадьбы". Москва: 1906.
21. Quarenghi, G. Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi architetto di S. M. l'imperatore di Russia, cavaliere di Malta e di S. Walodimiro, illustrate dal cav. Giulio, suo figlio. Milano: Presso Paolo Antonio Tosi, 1821.

References

1. Barsukov, A.P. (1888). *Rod Sheremetevykh [The Sheremetievs]*. Vol.8. St. Petersburg: M.M. Stasulevich's Press. (In Russ.).
2. Bartenev, P.I. (1870-1897). *Arhiv knjazja Voroncova [Archive of Prince Vorontsov]*. Volumes 1-40. St. Petersburg. (In Russ.).
3. Bolotov, A. T. (1871-1873). *Zapiski Andreja Timofeevicha Bolotova [Notes of Andrei Timofeevich Bolotov]*. In 4 vols. St. Petersburg: V.I. Golovin's Printing House. (In Russ.).
4. Bondarenko, I. E. (1904-1905). *Arhitekturnye pamjatniki Moskvy [Architectural Monuments of Moscow]*: Album. Moscow.
5. Figel, F.F. (1866). *Zapiski [Notes]*. In 3 vols. Moscow. (In Russ.).
6. Voiekov, A.I. (2013). *Raspredelenie naselenija zemli v zavisimosti ot prirodnyh uslovij i dejatel'nosti cheloveka [Distribution of the population of the land based on natural conditions and human activity]*. Moscow: Directmedia. (In Russ.).
7. Gun. O. -Von. (1806). *Poverhnostnye zamechanija po doroge ot Moskvy v Malorossiju k oseni 1805 goda [Surface Remarks on the Road from Moscow to Little Russia by the Autumn of 1805]*. Parts 1-3. Moscow. (In Russ.).
8. *Izvestija Kaluzhskoj uchenoj arhivnoj komissii [Proceedings of the Kaluga Scientific Archival Commission]*, 1898, 1 (9-10). (In Russ.).
9. Korb, I. G. (1906). *Dnevnik puteshestvija v Moskoviju [Diary of a journey to Muscovy]*. St. Petersburg. (In Russ.).
10. Korobko, M. Yu. (2001). *Moskva Vladimira Solov'eva [Moscow of Vladimir Solovyov]*. Moscow: North City-7. (In Russ.).
11. Korobko, M.Yu. (1996). *Usad'ba Uzko: istoriko-kul'turnyj kompleks XVII-XX vekov [Uzkoe Manor: historical and cultural complex of the 17th-20th centuries]*. Moscow. (In Russ.).
12. Meyerberg, A. (1903). *Al'bom Mejerberga. Vidy i bytovye kartiny Rossii XVII veka [Album of Meyerberg. Views and everyday life pictures of Russia in the 17th century]*. St. Petersburg. (In Russ.).
13. *Muzej istorii rossijskih reform imeni P. A. Stolypina [Museum of the History of Russian Reforms named after P. A. Stolypin]*: website. URL: <http://museumreforms.ru/> (Accessed on February 05, 2024). (In Russ.).
14. Oleary, A. (1906). *Opisanie puteshestvija v Moskoviju i cherez Moskoviju v Persiju i obratno [Description of a journey to Muscovy and through Muscovy to Persia and back]*. Vol. XXVIII. St. Petersburg: Edition of A. M. Suvorin. (In Russ.).
15. *Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Complete Collection of Laws of the Russian Empire]*. Collection 1. Vol. XV. St. Petersburg, 1830. (In Russ.).
16. Shcherbatov, M.M. (1870). *O povrezhdenii нравов v Rossii [On the deterioration of morals in Russia]*. In: *Russkaja starina [Russian Antiquity]*. Volume II. St. Petersburg: V.I. Golovin's printing house. (In Russ.).
17. Semevsky, M. I. et al. (1890-1902). *Arhiv knjazja F. A. Kurakina [Archive of Prince F. A. Kurakin]*: Volumes 1-10. St. Petersburg: V.S. Balashev's printing house. (In Russ.).
18. *Starye gody: Ezhemesjachnik dlja ljubitelej iskusstva i stariny [Old Years: Monthly magazine for lovers of art and antiquities]*. In 40 vols. St. Petersburg: "Sirius" publishing house, 1907-1916. (In Russ.).

19. Fletcher, J. (1906). *O gosudarstve russkom [On the Russian State]*. St. Petersburg: A.S. Suvorin's publishing house. (In Russ.).
20. Sheremetev, P.S. (1906). *Zametki 1900-1905 [Notes 1900-1905]*. Moscow: "Russian Estates" Publishing house. (In Russ.).
21. Quarenghi, G. (1821). *Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi architetto [Buildings and designs by Giacomo Quarenghi]*. Milan: Press Paolo Antonio Tosi. (In Italian).

